

Calidad composicional de leche de vacas doble propósito en el municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia

Compositional quality of milk from dual-purpose cows in the municipality of La Cañada de Urdaneta, Zulia state

Luis R. Bohórquez-Pirela

 <https://orcid.org/0009-0000-4468-5011> | Correo electrónico: luisbohorquez2109@gmail.com
Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela.

Pedro J. Urdaneta-Mill

 <https://orcid.org/0009-0002-3378-2515> | Correo electrónico: pedrourdaneta26@gmail.com
Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela.

Laura Soto-Arrieta

 <https://orcid.org/0000-0002-4250-5088> | Correo electrónico: laurasotoarrieta@gmail.com
Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.

Alexandra L. Vera-Bonilla

 <https://orcid.org/0000-0002-0879-2765> | Correo electrónico: avera@fa.luz.edu.ve
Universidad del Zulia, Facultad de Agronomía, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.
Recibido: 09-01-2024 Admitido: 30-01-2024 Aceptado: 27-03-2024

Resumen

Con el objetivo de analizar la calidad composicional de la leche de vacas doble propósito en el municipio la Cañada de Urdaneta, se realizó una investigación de tipo descriptiva, analítica y comparativa. La población la constituyeron vacas seleccionadas en función del nivel de mestizaje del animal: Mosaico Perijanero x Criollo Limonero, Mosaico Perijanero x Gyr y Mosaico Perijanero. Se tomaron seis muestras de cada estrato para un total de dieciocho (18) muestras, sin repeticiones a lo largo del tiempo. El análisis de los resultados en laboratorio permitió concluir que la calidad sanitaria de leche de los diferentes mestizajes estuvo dentro de los rangos permitidos por la Norma COVENIN 903-22, los valores de calidad composicional se encontraron superiores a los valores mínimos establecidos por la misma norma. La mayor producción en kilogramos de leche la obtuvo el grupo Mosaico Perijanero, mientras que la menor reportada fue para animales mestizados con Criollo Limonero. Los animales Mosaico Perijanero x Criollo Limonero presentaron mayores proporciones de grasa, proteínas, sólidos totales, sólidos no grasos y cenizas en leche.

Palabras clave: Calidad composicional, mestizaje, producción de leche, doble propósito.

Abstract

In order to analyze the compositional quality of milk from dual-purpose cows in the municipality of Cañada de Urdaneta, a descriptive, analytical and comparative research was carried out. The population consisted of cows selected according to the level of interbreeding of the animal: Mosaico Perijanero x Criollo Limonero, Mosaico Perijanero x Gyr and Mosaico Perijanero. Six samples were taken from each stratum for a total of eighteen (18) samples, with no repetitions over time. The analysis of the results in the laboratory allowed us to conclude that the sanitary quality of the milk of the different crossbreeds was within the ranges allowed by the Covenin 903-22 Standard, the compositional quality values were found to be higher than the minimum values established by the same standard. The highest production in kg of milk was obtained by the Mosaico Perijanero group, while the lowest reported was for animals mixed with